

CULTiVATE

Iniciativas de Partilha Alimentar em Lisboa

Relatório de Impacto

Jennifer Lyons & Anna Davies

Novembro de 2025

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, REA or UKRI. Neither the European Union nor the granting authorities can be held responsible for them.

Visão Geral

14 iniciativas de partilha de alimentos mapeadas em Lisboa

10 iniciativas incluem a redistribuição de alimentos, o aproveitamento de excedentes alimentares e o fornecimento de alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar

3 iniciativas incluem confeções e refeições comunitárias, fortalecendo os laços sociais e melhorias nutricionais

8 iniciativas incluem o cultivo de alimentos, promovendo a redução dos custos alimentares para os participantes e o bem-estar físico e mental

7 iniciativas realizam mais de uma atividade relacionada com alimentação, contribuindo para uma economia mais circular

(Impactos anuais estimados das 14 iniciativas de partilha de alimentos* em Lisboa)

Social: **32.453 refeições partilhadas**

Económico: **13 toneladas de alimentos produzidos**

Ambiental: **21.343 toneladas de CO₂ evitadas**

Envolvimento cívico: **448 voluntários ativos**

*Impactos estimados utilizando a [Avaliação de Impacto na Sustentabilidade \(AIS\) da Toolshed](#) e o Mapa de Partilha de Alimentos [CULTIVATE](#).

Resumo Executivo

As Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs) empoderam as pessoas a cultivar, cozinhar, comer e redistribuir alimentos coletivamente, bem como a partilha de conhecimento e espaços comunitários. Podem contribuir significativamente para a criação de sistemas alimentares urbanos mais sustentáveis, resilientes e socialmente conectados. Lisboa apresenta um panorama emergente de partilha de alimentos, conforme ilustrado abaixo:

Mapeamento das IPAs em Lisboa (2025)

Este relatório apresenta cenários estimados de impacto na sustentabilidade para o município de Lisboa. Estes cenários resultam da combinação entre uma visão geral dos resultados do mapeamento automatizado das Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs) em Lisboa - realizado com a ferramenta de Mapeamento de Partilha de Alimentos da CULTIVATE - e os dados provenientes das avaliações de impacto na sustentabilidade conduzidas pelas próprias IPAs.

Os cenários apresentados fornecem estimativas do impacto na sustentabilidade à escala urbana, considerando três níveis distintos: baixo, médio e elevado.

Como utilizar este relatório

Este relatório pode ser utilizado como um instrumento de apoio à transição para sistemas alimentares mais sustentáveis no município de Lisboa. Em particular, pode ser utilizado:

- Como base de evidência: Utilizar estes cenários como ponto de partida para acompanhar e monitorizar, ao longo do tempo, os impactos na sustentabilidade das Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs).
- Para a avaliação de políticas públicas: Identificar onde as atividades de partilha de alimentos ocorrem atualmente e onde existem lacunas na oferta, de modo a apoiar o cumprimento das metas municipais e nacionais nas áreas da transição alimentar, do clima e da coesão comunitária.
- Para a monitorização de metas: Mapear as contribuições das Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs) para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para as metas locais relacionadas com a alimentação sustentável e a redução do desperdício alimentar.

Partilha de alimentos em Lisboa

Utilizando o Mapa Automatizado de Partilha de Alimentos do CULTIVATE, as Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs) com presença digital (através de website, aplicações ou redes sociais) foram identificadas e categorizadas consoante o tipo de atividade: Cultivo, Confeção e Consumo, Redistribuição e Multifuncional (envolvendo mais de uma destas atividades).

Observou-se que as IPAs se concentram principalmente nas áreas centrais da cidade, destacando-se as freguesias de Arroios e Areeiro, caracterizadas por elevada densidade populacional e grande diversidade social. As iniciativas de confeção e consumo de refeições encontram-se localizadas exclusivamente no centro da cidade, e a maioria das iniciativas de cultivo comunitário também se situa nessa área. Padrões semelhantes têm sido identificados noutras cidades europeias.

Algumas IPAs localizam-se na periferia norte de Lisboa, nomeadamente nas freguesias do Lumiar e Carnide, apresentando um maior foco em atividades de redistribuição e cultivo de alimentos, que requerem espaço e instalações específicas para armazenamento. Por outro lado, não foram identificadas IPAs na zona oeste da cidade, como nas freguesias da Ajuda e do Restelo, onde fatores como o uso do solo e a geografia local condicionam a implementação destas iniciativas.

O mapeamento das IPAs constitui a primeira fase do processo de cálculo da Avaliação de Impacto Social (AIS), detalhado na secção seguinte.

Estimativa de impacto à escala da cidade

Os impactos das Iniciativas de Partilha de Alimentos (IPAs) foram calculados através de um processo em quatro etapas:

- 1) Mapeamento - Identificação das IPAs e classificação segundo o tipo de atividade.
- 2) Cálculo - Estimativa dos impactos com base em dados da Avaliação de Impacto na Sustentabilidade (AIS) de todas as formas de partilha de alimentos em nove cidades europeias. Foram considerados:
 - Cultivo - toneladas de alimentos produzidos;
 - Confeção e consumo - número de refeições partilhadas;
 - Redistribuição - toneladas de CO₂ evitadas;
 - Todas as IPAs - número de voluntários envolvidos.

Para cada categoria, foram calculados: a) Impacto médio b) Impacto mínimo c) Impacto máximo dos dados de impacto da AIS do projeto CULTIVATE para gerar estimativas em nível municipal.

- 3) Escalar - Multiplicação do número de IPAs em cada categoria pelo valor de impacto médio, mínimo e máximo obtido nos dados da AIS do projeto CULTIVATE, de modo a gerar estimativas à escala municipal.
- 4) Cenários - Apresentação do intervalo de resultados possíveis para a atividade de partilha de alimentos no município, permitindo visualizar diferentes níveis de impacto.

Cenários de impacto em Lisboa

A tabela abaixo apresenta os cenários de avaliação de impacto de sustentabilidade médio, mínimo e máximo para Lisboa.

Atividade de partilha de alimentos	Nº ajustado de IPAs	CULTIVATE Impacto médio por IPA	Cenário de impacto médio	Cenário de impacto mínimo	Cenário de impacto máximo	Metric
Cultivo	n.º 3.33	4	13	4.5	106	Toneladas de alimentos produzidos
Confeção e consumo	n.º 2.33	13,908	32,453	117	7,209,533	Refeições partilhadas
Redistribuição	n.º 8.33	2,561	21,343	1,067	133,333	Toneladas de CO ₂ evitadas
Todas as IPAs	n.º 14	32	448	273	1,582	Voluntários

Estes resultados fornecem uma indicação inicial da escala dos impactos das IPAs em Lisboa, com base em 14 IPAs que possuem registo digital. A expansão das práticas de report nas IPAs existentes permitiria obter uma visão mais abrangente dos impactos de sustentabilidade gerados, para além das categorias quantitativas restritas apresentadas na tabela anterior.

Pesquisas demonstram que as IPAs têm impacto em diversas áreas (sociais, económicas, ambientais e de governação) contribuindo para a sustentabilidade urbana, a redução do desperdício alimentar e o fortalecimento da resiliência comunitária. Algumas IPAs podem não ter presença digital ou podem não ser acessíveis através da ferramenta de mapeamento, pelo que não aparecem no mapa atualmente. Estas podem ser adicionadas manualmente, caso sejam identificadas e verificadas.

Recomendações:

As IPAs em Lisboa desempenham um papel vital na promoção da sustentabilidade urbana através da alimentação, beneficiando diretamente quem delas usufrui. Ao economizar e partilhar excedentes alimentares, estas iniciativas também contribuem para fortalecer comunidades e aumentar a resiliência local. Apesar de se basearem atualmente em dados preliminares de mapeamento e impacto de apenas 14 IPAs, as suas contribuições são claras, mensuráveis e significativas, evidenciando o valor social e ambiental destas iniciativas.

1. Incorporar a recolha de dados - Utilizar os dados de mapeamento e da Avaliação de Impacto na Sustentabilidade (AIS) para apoiar a formulação de políticas. O fortalecimento da recolha de dados permitirá fundamentar políticas alimentares urbanas mais eficazes e inclusivas.
2. Fortalecer o ecossistema das IPAs - Analisar a distribuição das IPAs e compará-la com as necessidades das populações, identificando áreas que necessitam de maior apoio. Os dados da AIS podem demonstrar como as IPAs contribuem para atender a necessidades não satisfeitas.
3. Planeamento de resiliência - Integrar as IPAs nos planos locais de alimentação, saúde e emergência, reforçando a capacidade da cidade de responder a desafios e crises.
4. Redução do desperdício alimentar - Evidenciar as contribuições das IPAs em escala urbana para as metas da União Europeia de redução do desperdício alimentar, acompanhando o progresso em direção à redução de 30% do desperdício.

Para mais informações sobre a metodologia e os dados que suportam este relatório da AIS, ou para contribuir para a expansão do Mapa de Partilha de Alimentos, contacte-nos através do e-mail: info@sharingsolutions.eu